

JISMLARNING OG‘IRLIK MARKAZINI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISH METODIKASI

¹Tursunov Shokir Toyirovich, ²Abdunazarov Samandar Abdusattor o‘g‘li

¹o‘qituvchi. DTPI, ²talaba. DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115501>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif fizikaning statika bo‘limidagi jismlarning og‘irlik markazi topishga doir mavzularni o‘qitish va mustahkamlash metodlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: muammoli vaziyat, muammoli masalalar, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, bilim, malaka, ko‘nikma.

Аннотация. В данной статье автор излагает методы преподавания и закрепления тем, касающихся нахождения центра тяжести тел в разделе физики статике.

Ключевые слова: проблемная ситуация, проблемные вопросы, творчество, самостоятельное мышление, знания, умения, навыки.

Abstract. In this article, the author outlines methods of teaching and consolidating topics related to finding the center of gravity of bodies in the section of static physics.

Keywords: problematic situation, problematic issues, creativity, independent thinking, knowledge, skills, skills.

Quyidagicha masala berilgan bo‘lsin: Uzunligi $L=2,6$ m va massasi $m = 80$ kg bo‘lgan bir jinsli xoda ikki tayanchda yotibdi. Xodaning chap uchidan chap tayanchgacha bo‘lgan masofa $l_1=0,2$ m, xodaning o‘ng uchidan o‘ng tayanchgacha masofa esa $l_2=0,4$ m. Xodaning o‘ng tayanchga bosim kuchi F_2 qanday?

Masalaning sharti asosida chizma chizib olinadi (1-rasm).

1-rasm.

Chizmadan ko‘rinib turibdiki, xodaga ta‘sir qiluvchi N_1 va N_2 tayanchning reaksiya kuchlari yuqoriga yo‘nalgan, xodaning og‘irlik markaziga qo‘yilgan og‘irlik kuchi esa pastga tomon yo‘nalgan. SHuning uchun momentlar qoidasiga asosan mg kuchning momenti N_1 va N_2 kuchlarning momentlari yig‘indisiga teng bo‘lishi lozim, ya‘ni

$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 \quad (1),$$

bu ifodani quyidagi ko‘rinishda yozish mumkin:

$$mgx = N_1x_1 + N_2x_2. \quad (2)$$

Agar koordinata o‘qini xodaning chap tayanchidan o‘tkazadigan bo‘lsak, (2) ifoda quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$mg\left(\frac{L}{2} - l_1\right) = N_1 \cdot 0 + N_2(L - (l_1 + l_2)) \quad (3).$$

N_1 reaksiya kuchining elkasi nolga teng bo‘ladi. U holda (3) ni

$$mg\left(\frac{L - 2l_1}{2}\right) = N_2(L - (l_1 + l_2)) \quad (4)$$

ko‘rinishda yozamiz. N_1 reaksiya kuchini xodaning o‘ng tayanchga bosim kuchi F_2 deb belgilab olamiz va uni (4) ifodadan topamiz. Bu erda g erkin tushish tezlanishini 10 m/s^2 deb olsak, F_2 uchun quyidagi ifodani hosil qilamiz. Hosil qilingan formula masalaning echimini topish uchun ishchi formula vazifasini o‘taydi.

$$F_2 = \frac{5m(L - 2l_1)}{L - (l_1 + l_2)} \quad (5)$$

Ushbu formula asosida hisoblash ishlarini amalga oshiramiz:

$$F_2 = \frac{5 \cdot 80(2,6 - 2 \cdot 0,2)}{2,6 - (0,2 + 0,4)} = \frac{400 \cdot 2,2}{2} = 440N$$

Agar masalaning shartida xodaning chap tayanchga bosim kuchi F_1 ni aniqlash talab qilinadigan bo‘lsa, koordinata o‘qini xodaning chap tayanchidan o‘tkazib, barcha kuchlarning bu o‘qqa nisbatan momentlari topiladi va arifmetik amallar bajarish orqali hosil qilinadigan ishchi formula quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$F_1 = \frac{5m(L - 2l_2)}{L - (l_1 + l_2)} \quad (6)$$

REFERENCES

1. G‘oziyev E. Psixologiya. Toshkent, O‘qituvchi-1994.
2. Davletshin M., Do‘stmuhammedova SH. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. Toshkent-2004.
3. SH.Turdiyev N. Fizika-6. Toshkent-2006.
4. Habibullayev P., Boydayev A., Baxromov A. Fizika-7. Toshkent-2005.
5. G‘aniyev A.T., Avliyoqulov A.K., Almardonova A.T. Fizika 1-qism Toshkent 2009.
6. Tursunmetov K.A., Xudoyberganov A.M va boshqalar. Fizika 1-qism Toshkent-2001.
7. O‘lmasova M., Kamolov J., Lutfullayeva T. Fizika. Toshkent-1997.